

РОЛЬ ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ В ПРОДВИЖЕНИИ ТУРИСТИЧЕСКИХ МАРШРУТОВ СТРАН ШЁЛКОВОГО ПУТИ

Б. Мамметова

Начальник отдела координации деятельности образовательных организаций Научно-исследовательский институт развития туризма Ташкент, Узбекистан

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-3606-3596>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13898660>

***Аннотация.** Цифровые платформы играют ключевую роль в продвижении туристических маршрутов стран Шёлкового пути. В статье рассматриваются возможности цифровых технологий для трансграничного взаимодействия в сфере туризма, их влияние на развитие туристической инфраструктуры и повышение привлекательности региона. Также предложены практические рекомендации по использованию цифровых платформ для укрепления сотрудничества и повышения уровня сервиса в туристической отрасли.*

***Ключевые слова:** цифровые платформы, туризм, шёлковый путь, туристические маршруты, цифровые технологии.*

***Annotatsiya.** Raqamli platformalar Ipak yo‘li mamlakatlari turizm yo‘nalishlarini targ‘ib qilishda muhim rol o‘ynaydi. Maqolada turizm sohasida transchegaraviy o‘zaro hamkorlik qilish uchun raqamli texnologiyalarning imkoniyatlari, ularning turizm infratuzilmasini rivojlantirish va mintaqa jozibadorligini oshirishga ta‘siri ko‘rib chiqiladi. Shuningdek, turizm sohasida hamkorlikni mustahkamlash va xizmat ko‘rsatish darajasini oshirish uchun raqamli platformalardan foydalanish bo‘yicha amaliy tavsiyalar berilgan.*

***Kalit so‘zlar:** raqamli platformalar, turizm, Ipak yo‘li, turistik yo‘nalishlar, raqamli texnologiyalar.*

***Abstract.** Digital platforms play a key role in promoting the tourist routes of the Silk Road countries. This article explores how digital technologies facilitate cross-border tourism cooperation and enhance the development of tourism infrastructure. It also highlights the positive impact of digital platforms on tourism promotion and provides practical recommendations for improving cooperation and service levels in the tourism sector through effective use of digital tools.*

***Keywords:** digital platforms, tourism, Silk Road, tourist routes, digital technologies.*

Введение. С развитием информационных технологий туризм на Шёлковом пути получил новую точку роста благодаря использованию цифровых платформ. Появление таких инструментов как социальные сети, онлайн-бронирования и мобильные приложения изменили подход к продвижению туристических маршрутов и взаимодействию с туристами. Суть этих изменений заключается не только в маркетинговых возможностях, но и в улучшении сотрудничества между странами региона и повышения их привлекательности на международной арене.

Сегодня цифровые платформы активно используются для популяризации туристических направлений стран Шёлкового пути. Они предоставляют возможность продвижения уникальных маршрутов, исторических достопримечательностей и культурных особенностей региона через интернет. Социальные сети играют особенно

важную роль в формировании имиджа туристических объектов, так как пользователи активно делятся своим опытом через фотографии, видео и отзывы.

Социальные сети. Платформы вроде Instagram, Facebook и TikTok помогают продвигать маршруты Шёлкового пути среди миллионов пользователей. Примеры успешных рекламных кампаний, основанных на пользовательском контенте, доказывают эффективность этого метода.

Онлайн-обзоры и рейтинги. Платформы вроде TripAdvisor или Google Reviews предоставляют туристам возможность оставлять отзывы, что помогает новым путешественникам сделать выбор. Высокие оценки и положительные отзывы способствуют росту популярности туристических объектов.

Цифровые технологии делают путешествия более доступными и удобными для планирования. Например, системы онлайн-бронирования, такие как Booking.com и Airbnb, упростили процесс организации поездок, предоставив туристам возможность мгновенно найти и забронировать жильё в любой точке Шёлкового пути.

Мобильные приложения. Разработка мобильных приложений для самостоятельных путешествий также способствует популяризации маршрутов. Такие приложения предоставляют туристам информацию о достопримечательностях, музеях, ресторанах и других объектах, упрощая передвижение и планирование.

Глобальные системы бронирования. Современные системы онлайн-бронирования позволяют интегрировать предложения разных стран, что особенно важно для таких межрегиональных туристических маршрутов, как Шёлковый путь. Это облегчает логистику и привлекает больше туристов.

Цифровые платформы создают новые возможности для стран Шёлкового пути в сфере международного сотрудничества. Благодаря цифровым технологиям страны могут разрабатывать совместные туристические программы и объединять усилия по продвижению региона как единого туристического направления.

Создание общих веб-сайтов или мобильных приложений для стран Шёлкового пути может стать успешным инструментом для развития туризма. На таких платформах можно предоставлять информацию о визовых требованиях, маршрутах и совместных экскурсиях. [3]

Совместные цифровые кампании с участием нескольких стран могут повысить узнаваемость маршрутов. Например, виртуальные туры, видео и 3D модели исторических объектов помогут туристам познакомиться с культурным наследием региона перед поездкой.

Примером успешного сотрудничества является проект «Великий Шёлковый Путь», реализованный при поддержке нескольких стран Центральной Азии, который использует цифровые платформы для продвижения туристических маршрутов. Этот проект включает в себя общие веб-ресурсы, где туристы могут получить информацию обо всех странах-участницах и их туристических предложениях. [4]

Несмотря на очевидные преимущества цифровых платформ, существует ряд препятствий, которые сдерживают их широкое внедрение в странах Шёлкового пути.

1. Неравномерное развитие цифровой инфраструктуры. В некоторых странах региона доступ к интернету и мобильной связи может быть ограничен, что затрудняет использование цифровых инструментов для продвижения туризма.

2. Финансовые ограничения. Малые и средние туристические компании могут испытывать сложности с интеграцией цифровых технологий из-за высокой стоимости их разработки и поддержки.

3. Отсутствие квалифицированных кадров. Для эффективного использования цифровых платформ необходимы специалисты, которые обладают навыками работы с современными технологиями, что требует значительных инвестиций в образование и обучение.

Рекомендации по интеграции цифровых платформ в туристический сектор.

Развитие образовательных программ. Страны Шёлкового пути должны инвестировать в обучение специалистов в сфере цифрового туризма, чтобы обеспечивать качественное управление цифровыми платформами и повышать конкурентоспособность туристической отрасли.[1]

Поддержка малых и средних предприятий. Государственные программы поддержки малого и среднего бизнеса, направленные на цифровизацию, могут помочь туристическим компаниям интегрировать цифровые платформы в свои услуги и расширить свою аудиторию.

Создание национальных цифровых платформ. Разработка единой цифровой платформы для каждой страны позволит эффективно координировать туристические маршруты и улучшить взаимодействие между туристами и туристическими компаниями.

Международные форумы и сотрудничество. Проведение международных форумов, посвящённых цифровым технологиям в туризме, может стать платформой для обмена опытом и лучшими практиками между странами Шёлкового пути.[2]

Заключение. Цифровые платформы играют важную роль в развитии туризма на Шёлковом пути, предоставляя новые инструменты для продвижения маршрутов и улучшения сервиса. Внедрение цифровых технологий открывает большие перспективы для стран региона, однако требует активных действий по развитию инфраструктуры, обучению кадров и поддержке туристических компаний. Только через комплексный подход и международное сотрудничество можно эффективно использовать потенциал цифровых платформ и обеспечить устойчивое развитие туризма в странах Шёлкового пути.

REFERENCES

1. Абдураупова Н. А., Галанин С. Ф. Роль Великого Шелкового пути в развитии международного туризма Узбекистана. 2024. №6 (156). URL: <https://scilead.ru/article/5979-rol-velikogo-shelkovogo-puti-v-razvitii-mezhd>
2. Александрова А. Ю. Великий шелковый путь: геополитические, географические и экономические аспекты проектирования трансграничного туристского маршрута//Наука. Инновации. Технологии. (2). 2015. С. 68-77.
3. AliResearch. Building the 21st Century Digital Silk Road – The Practice of Alibaba Economy. 2019. (accessed 26 July 2019)
4. https://www.researchgate.net/publication/381409859_Digital_Silk_Roads_Leveraging_the_Metaverse_for_Cultural_Tourism_within_the_Belt_and_Road_Initiative_Framework